

Propuesta de intervención basada la metodología del Aprendizaje-servicio

a) Descripción del caso

El profesor de Música, que da clase de la asignatura a todos los grupos desde 3º a 6º de Primaria, acude a la orientadora quejándose de que sus alumnos de 6º no se toman en serio la asignatura, que en clase disfrutan pero después en casa no estudian ni la teoría de la asignatura ni la práctica de la flauta. Comenta que él prepara presentaciones en PowerPoint que expone a los alumnos sobre temas de música actual de interés, elaborando él mismo el material de la asignatura y dando hojas de apuntes. En años anteriores empleaba el libro de texto y lo complementaba con sus presentaciones y apuntes, pero ahora, por el desinterés de los alumnos hacia los contenidos más teóricos, ha optado por reducirlos al mínimo y basar sus clases en las presentaciones, la práctica de la flauta y la realización de dictados rítmico-melódicos muy sencillos.

La orientadora pregunta al docente si puede acompañarle en algunas clases para ver la actitud de los alumnos, a lo que él accede. Ésta comprueba que, en efecto, el docente prepara las clases como había descrito, y que los alumnos se muestran interesados, pero la dinámica en las presentaciones es meramente expositiva y la "actualización" de los ejemplos musicales se centra en la música pop de los años 70 a los 90, con comentarios negativos a la producción musical de otros estilos y épocas. El docente presenta estrategias eficaces de estructuración del contenido y plantea la participación de los alumnos en los dictados y la práctica grupal con la flauta, pero en el momento de poner nota por la interpretación individual hay numerosos alumnos que presentan un alto grado de nerviosismo que afecta a su ejecución. El profesor lo achaca a la falta de estudio en todos los casos (a pesar de que hay alumnos que le dicen que les resulta muy difícil) y amonesta duramente a los alumnos que fallan y a todos en general por su falta de interés. Esto se repite en todos los grupos-clase observados mostrando una especial incidencia en 6º.

b) Descripción general de la intervención

Al observar que las clases se centran en la figura directiva del profesor, que en las presentaciones se muestra cercano y en las interpretaciones con flauta sancionador, sin lugar para que los alumnos puedan expresar con confianza las dudas o expresar sus dificultades en un entorno seguro, se propone dar un mayor protagonismo a los alumnos propiciando su participación y responsabilidad en la asignatura. Esto habría de acrecentar su interés y su autonomía en el estudio.

Con este propósito se plantea un proyecto de Aprendizaje-servicio que consistirá en la selección, organización, preparación e interpretación de un villancico (por encontrarse próxima la celebración de la Navidad en el momento de la demanda) ante los alumnos de Infantil. Se dirigirá a los alumnos de 3º

a 6° de Primaria y cada curso presentará su trabajo en las aulas de Infantil que organizativamente se considere adecuado, rememorando la antigua costumbre de pedir el aguinaldo navideño cantando villancicos de casa en casa. El profesor ofrecerá tres propuestas de villancico a interpretar: de estilos diferentes y cada uno con diferentes partes instrumentales adecuadas a las diversas capacidades de los alumnos permitiendo ejecuciones a distintos niveles de destreza, pues entre los mismos hay niños con adaptaciones curriculares individualizadas (ACIs) por autismo o retraso cognitivo, casos de hipoacusia, con altas capacidades o que asisten al conservatorio o escuelas de música. Los alumnos de cada clase se agruparán según el instrumento que deseen tocar y la dificultad que puedan asumir, nombrando a un "jefe de sección" que se encargará de ayudar a los miembros de su sección. Se organizará una planificación de trabajo en casa e interpretación en clase de la parte vocal de manera que, para la buena marcha de los ensayos en clase y de cara a una mejor experiencia de concierto, sea beneficioso haber ensayado en casa con el material de apoyo (un vídeo de YouTube con el villancico seleccionado y la letra). Al final de cada sesión, se evaluará la marcha del proyecto, las razones de la misma y se harán sugerencias de mejora para los siguientes ensayos. En el momento del concierto se les hará ver la importancia de hacer disfrutar a los oyentes y disfrutar ellos mismos, lo que implica responsabilidad y satisfacción. Al finalizar, se pondrán en común las emociones ante la experiencia, valorando lo que más les ha gustado, cómo se podría mejorar y proponiendo sugerencias de futuros proyectos.

c) Función de la intervención

Esta intervención tiene una función formativa puesto que, de este modo, se pondrán en práctica los conocimientos de la asignatura y se tomará conciencia de la función social de la música a la vez que se desarrollarán las destrezas básicas de interpretación en público en un entorno seguro y motivador. Asimismo, se fomentará la relación de interdependencia positiva entre compañeros, la responsabilidad individual y la cohesión del grupo encaminada al logro de un fin. En ella, los alumnos tendrán un papel activo: debatirán, valorarán, decidirán y planificarán desarrollando así procesos de pensamiento crítico y analítico, en base a actividades manipulativas y experienciales basadas en un contexto real (un concierto), interactuarán con el profesor, entre ellos y con los compañeros de Infantil, a la vez que se favorece la transferencia de aprendizajes al emplearlos en distintos contextos.

d) Objetivo

Esta intervención tiene como objetivo principal capacitar a los alumnos para que asuman un papel activo y responsable en la asignatura de música mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (en concreto, de Aprendizaje-servicio). De este modo, se pretende estimular en los alumnos

el pensamiento crítico, la proactividad y la perseverancia ante un objetivo, gracias a un trabajo conjunto que suma individualidades al servicio de los demás.

e) Recursos

Recursos humanos	Recursos materiales
<ul style="list-style-type: none">• Profesor de la asignatura de música• Alumnos de 3° a 6° de Primaria• Tutores de 13° a 6° de Primaria• Tutores de 3° a 5° de Infantil• Coordinador de etapa de Primaria• Coordinador de etapa de Infantil	<ul style="list-style-type: none">• Aula de música• Aulas de 3° a 5° de Infantil• Instrumentos musicales: claves, maracas, cascabeles, triángulos y carillones• Teléfono móvil (docente)• Altavoz bluetooth• Vídeo de YouTube con la parte instrumental• Adornos corporales navideños

f) Barreras que reduce o elimina

Esta acción pretende paliar una barrera actitudinal como lo es la excesiva dirección y protagonismo del docente en el aula, proporcionando a los alumnos la oportunidad de participar activamente en su aprendizaje. Esta barrera pertenece al plano de las prácticas educativas, puesto que tiene que ver con la praxis diaria del aula y visibiliza las creencias del docente con respecto a su función y la de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso la de que el docente tiene un papel activo y proporciona el saber mientras que los alumnos lo reciben de manera pasiva. En su lugar, se propone guiar a los alumnos hacia un objetivo tangible de aplicación real, para lo que tendrán que desarrollar una serie de destrezas en situaciones en las que, tanto el docente como los propios compañeros, establecerán una red de apoyo y aprendizaje.

En el plano de las barreras físicas, como lo es la dificultad técnica de la flauta, se ha optado por emplear instrumentos de percusión de diferente grado de dificultad para que todos los alumnos logren un desempeño satisfactorio. En cuanto a las barreras cognitivas, se segmenta la actividad en tareas sencillas y secuenciadas, valorando el desempeño y replanificando las acciones, lo que ayuda a mejorar el control ejecutivo de los alumnos. Por último, con respecto a las barreras curriculares, se ha establecido un diseño multinivel por la diferente demanda de cada una de las partes a ejecutar con el instrumento y fomentando el aprendizaje entre iguales al nombrar "jefes de sección".

g) Riesgos o dilemas de la propuesta

En este caso, la situación más dilemática parece la supresión de la flauta dulce a corto plazo. Ya que la interpretación instrumental forma parte del currículo oficial, se ha optado por otros instrumentos que permiten diferentes niveles de destreza, posponiendo la flauta por un tiempo hasta que los alumnos mejoren tanto su confianza en el aula como sus destrezas musicales motrices y cognitivas.

- PEDIMOS EL AGUINALDO

DURACIÓN: 1 mes (4 sesiones)

SESIÓN
1

INFORMAR Y DECIDIR

Presentar tres villancicos de distintos estilos y épocas con varias partes instrumentales de diferente dificultad. Elegir un villancico por votación en cada grupo y que los alumnos elijan instrumento.

Fomentar que los alumnos expresen sus preferencias y sean conscientes de sus habilidades.

ENSAYAR Y VALORAR

Realizar 3 ensayos, valorando al final de los mismos el acercamiento al objetivo y fomentando la expresión de propuestas de mejora.

SESIONES
1 a 3

Observar qué alumnos de cada sección se muestran más seguros en la ejecución y nombrarlos "jefes de sección" para que ayuden a los compañeros

PRESENTAR: ¡CONCIERTO!

Coordinarse con antelación con tutores y coordinadores de etapa.

Pedir a los alumnos que lleven puesto algún adorno navideño y llevar material.

SESIÓN
4

Destacar la importancia de hacer disfrutar a los demás con el producto de nuestro esfuerzo y disfrutar nosotros mismos del momento.

EVALUAR

Compartir cómo nos hemos sentido delante de los peques, qué nos ha parecido la experiencia y cómo se podría mejorar, dando ideas para nuevos proyectos

SESIÓN
4

Validar las emociones de los alumnos en un ambiente de seguridad y confianza.